

Ethnopedagogy of Hutsul school: An example of Vyzhnytsky district of Chernivtsi region

Liubov Tarangul 1*

¹ State Scientific Institution "Institute of Education Content Modernization", Chernivtsi Branch, Chernivtsi (Ukraine). Head of the Chernivtsi Branch.

* *Corresponding author*, e-mail: tarcov57@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

8 May 2024

Revised:

12 May 2024

Accepted:

16 May 2024

Published online:

23 May 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

The unique approach to education based on ethnopedagogical principles of Hutsul region is researched. The example of Vyzhnytskyi district considers how the integration of national traditions, cultural elements and local customs affects the modern educational process. The study highlights the importance of the activities of local educators who actively introduce knowledge about the history, folklore and crafts of the Hutsul region into educational programs. Particular attention is paid to the role of the Vyzhnytsky specialized boarding school with in-depth study of the subjects of the artistic and aesthetic cycle and the Vyzhnytsky College of Art and Design named after Vasily Shkriblyak. The challenges and prospects for the development of Hutsul studies in the conditions of modern educational reform are analyzed. Thanks to the ethnopedagogical approach, Hutsul educational institutions contribute to the formation of nationally conscious, spiritually rich and culturally educated citizens.

Key words:

Hutsul studies, innovative experience, competence approach, Carpathian educational space, ethnoculture, national traditions, educational process.

DOI: [10.5281/zenodo.12213197](https://doi.org/10.5281/zenodo.12213197)

Citation in APA style

Tarangul, L. (2024). Ethnopedagogy of Hutsul school: An example of Vyzhnytsky district of Chernivtsi region. *2024 2nd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 21es2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12213197>

Етнопедагогіка гуцульської школи: приклад Вижницького району Чернівецької області

Любов Миколаївна Тарангул 1*

¹ Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Чернівецька філія, Чернівці (Україна). Начальник Чернівецької філії.

* Автор-кореспондент, e-mail: tarcov57@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

8 травня 2024 р.

переглянута:

12 травня 2024 р.

прийнята:

16 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

23 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.12213197)

[zenodo.12213197](https://doi.org/10.5281/zenodo.12213197)

АНОТАЦІЯ

Досліджено унікальний підхід до виховання та освіти, заснований на етнопедагогічних принципах Гуцульщини. На прикладі Вижницького району розглянуто, як інтеграція національних традицій, культурних елементів та місцевих звичаїв впливає на сучасний навчальний процес. Дослідження висвітлює важливість діяльності місцевих освітян, які активно впроваджують знання про історію, фольклор та ремесла гуцульського краю в освітні програми. Особлива увага приділяється ролі Вижницької спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу та Вижницького коледжу мистецтв і дизайну імені Василя Шкрібляка. Проаналізовано виклики та перспективи розвитку гуцульщинознавства в умовах сучасної освітньої реформи. Завдяки етнопедагогічному підходу, гуцульські освітні заклади сприяють формуванню національно свідомих, духовно багатих та культурно освічених громадян.

Ключові слова:

гуцульщинознавство, інноваційний досвід, компетентнісний підхід, Карпатський освітній простір, етнокультура, національні традиції, освітній процес.

Цитування:

Тарангул Л. М. Етнопедагогіка гуцульської школи: приклад Вижницького району Чернівецької області. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 2nd International Conference, May 21-22, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 21es2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12213197>

Introduction / Вступ

Гуцульщина – це регіон, що включає частини Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Вижницький район Чернівецької області є одним з центрів гуцульської культури. Історично, гуцули зберігали свої традиції та звичаї, передаючи їх з покоління в покоління через народну педагогіку. Основними носіями знань були старші члени громади, які навчали молодь ремеслам, пісням, танцям, звичаям та обрядам (The place of Vyzhnytsia region in the Hutsul community; Kozubovska).

У сучасній педагогічній літературі дослідження з гуцульщинознавства набули важливого значення. Це зумовлено кількома актуальними чинниками: зростанням інтересу педагогів до вивчення складових народознавчого руху, впровадженням регіонального етнографічного та історико-краєзнавчого компонента в освітніх закладах Карпатського регіону, потребою наукового обґрунтування впливу гірського середовища на виховання і розвиток молодого покоління. Особлива увага приділяється унікальності інноваційного проекту гуцульської школи та доцільності поширення цього досвіду в інших історико-етнографічних районах України (Копорка, 2017). Також важливим є пошук нових шляхів реалізації компетентнісного підходу до управління сучасними освітніми закладами і необхідність формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в рамках концепції Нової української школи. Потреба у посиленні національно-патріотичного виховання учнівської молоді, особливо в умовах повномасштабної російсько-української війни, є одним із ключових аспектів сучасної педагогіки, що сприяє формуванню національної свідомості та патріотизму серед молоді. Ці чинники роблять дослідження та впровадження гуцульщинознавства не лише актуальними, але й необхідними для сучасної української освіти, забезпечуючи збереження та розвиток культурної спадщини і формування національної ідентичності молодого покоління (Ilchuk, 2017).

Results / Результати

Етнопедагогіка, як наука, яка вивчає народну педагогіку, є важливим компонентом освіти в Україні. Вона не лише зберігає культурну спадщину, але й сприяє розвитку індивідуальної та національної самосвідомості (The place of Vyzhnytsia region in the Hutsul community; Копорка, 2014). Особливий інтерес становить гуцульська етнопедагогіка, яка яскраво представлена в педагогічній діяльності Вижницького району Чернівецької області. Цей регіон, з його унікальними традиціями та звичаями, пропонує багатий матеріал для вивчення й впровадження етнопедагогічних принципів у шкільну освіту. Розвиток освіти на Буковинській Гуцульщині в XIX столітті значно відставав порівняно з іншими регіонами Австрійської (Австро-Угорської) імперії. Лише в другій половині XIX століття спостерігалось поступове збільшення кількості шкіл у краї. Великий внесок у цей процес зробили Юрій Федькович, який у 1869–1872 роках працював шкільним інспектором у Вижницькому повіті, та священики Теодосій Айвеліні і Ізидор Мартинович. На початку XX століття у Вижницькому повіті діяла 41 школа, серед яких: 18 однокласних, 11 двокласних, три трикласних, три п'ятикласних та три шестикласних. Загальна кількість дітей шкільного віку складала 7751, з яких 5910 відвідували школу. Основи освіти надавали 101 народний учитель та 52 учителі релігії. Велику громадську та просвітницьку роботу напередодні Першої світової війни проводили вчителі Осип Лучинський, Атаназій Дольницький, Іларій Драгінда, Володимир Галицький, Іван Гордійчук, Юрій Леонтин, Петро Проданюк, Олімпія Ждурківська, Володимир Лукіянович, Василь Заварюк та інші. Ці педагоги не тільки навчали дітей основам грамоти, але й виховували в них любов до рідного краю та його культурних традицій, сприяючи таким чином збереженню та розвитку гуцульської ідентичності. Їхня подвижницька діяльність залишила глибокий слід в історії освіти регіону, формуючи підґрунтя для подальших освітніх реформ та досягнень. У листопаді 1918 року Північна Буковина, як і вся Буковинська Гуцульщина, була окупована румунськими військами. У сфері освіти відбулася примусова румунізація. Українську гімназію в місті Вижниця закрили. В освітніх закладах та інших установах було запроваджено обов'язкове вживання румунської мови. В результаті, протягом

22-річного панування румунської влади, українська освіта на теренах Буковинської Гуцульщини занепала.

Цей період був важким для української освіти, оскільки закриття українських навчальних закладів та примусове впровадження румунської мови в школах призвели до втрати культурної ідентичності та освітніх можливостей для місцевого населення. Крім того, обмеження на використання рідної мови негативно вплинуло на розвиток національної свідомості та збереження культурних традицій. Це був час, коли українська спільнота на Буковині зазнала серйозних випробувань, що відобразилося на всіх аспектах їхнього життя, включаючи освіту, культуру та суспільне життя. На зорі відновлення незалежності була розроблена концепція «гуцульської школи» як регіональної української національної школи. У 1994 році, у рамках виконання Державної національної програми «Освіта», була прийнята регіональна програма «Освіта Гуцульського краю». Ця програма мала на меті збереження та розвиток освітніх традицій Гуцульщини, інтеграцію місцевих культурних цінностей у навчальний процес та підтримку національної свідомості серед учнів (Копорка, 2014; Losiuk, 2007). Освітня програма почала використовувати термін «гуцульщинознавство», який охоплює знання про історію, природу, господарство, народне мистецтво, фольклор, традиції та звичаї Гуцульщини (Kozubovska). Поступово було підготовлено навчально-методичне забезпечення, що дозволило реалізувати вивчення феномену гуцульщинознавства на практиці, а не залишити його лише декларацією.

В освітньо-наукових форумах брали участь педагоги з шести гуцульських адміністративних районів і міста Яремче, а також науковці та викладачі закладів вищої освіти з Івано-Франківська, Києва, Львова, Чернівців. До 2002 року в Гуцульському регіоні функціонувала розгалужена мережа національних освітніх закладів. Зокрема, у Путильському районі було 11 шкіл I ступеня, 2 школи II ступеня, 15 шкіл III ступеня та одна гімназія. Спеціалістів з різних видів декоративно-прикладного мистецтва готував Вишницький коледж прикладного мистецтва імені В. Шкрібляка та інші заклади (Losiuk, 2007; Nahrybelniy, 2020).

У сучасних умовах створення інноваційного освітнього простору Гуцульщини, на наш погляд, необхідно впроваджувати нові концепції, теорії, плани, проєкти, інформаційні технології та мобільні сервіси. Такий підхід вимагає активізації діяльності суб'єктів та здобувачів освіти в різних видах освітньо-педагогічної діяльності, щоб забезпечити якісну освіту та рівний доступ до неї. Назріла необхідність у створенні та виданні методичних посібників, які описували б нестандартні навчальні заняття, такі як «Ігри на уроках гуцульщинознавства», «Інтелектуальні конкурси з гуцульщинознавства», «Уроки-мандрівки Гуцульщиною», «Майстер-класи гуцульської народної творчості», «Словничок гуцульських термінів» та інші. Крім того, слід розпочати роботу над створенням сучасних картографічних матеріалів для вивчення гуцульщинознавства, включаючи історичні, географічні, літературні та етнографічні карти. Це сприятиме глибшому пізнанню культурної спадщини Гуцульщини та її інтеграції у навчальні програми (Paska, 2022).

Ці освітні заходи сприяли збереженню та популяризації гуцульської культури, забезпечуючи майбутні покоління знаннями про свою історію та традиції. Впровадження гуцульщинознавства в навчальні програми допомогло зміцнити національну свідомість і культурну ідентичність місцевого населення, а також сприяло розвитку регіону в умовах нової незалежної України.

Основні принципи гуцульської етнопедагогіки. Значну роль у розвитку української педагогічної думки відіграв М. Стельмахович, чия наукова діяльність заклала основи автентичної української педагогіки на базі культури та традицій українського народу. У 1997 році вийшов його навчально-методичний посібник «Українська народна педагогіка». Автор підкреслює важливість створення та впровадження виховної системи, яка відповідала б потребам українського державотворення та сприяла б формуванню високоосвічених, духовно багатих і морально стійких особистостей, здатних стати гідними громадянами демократичної європейської держави. Стельмахович звертає увагу на необхідність подолання суперечностей, що виникли в період суспільних деформацій і національного нігілізму, між багатовіковим морально-педагогічним досвідом народу та його недостатнім використанням у науковій теорії та практиці сімейного й шкільного виховання. Він наголошує, що прогресивні народно-побутові традиції і національні звичаї духовно-морального, гуманного, трудового та

культурно-естетичного характеру майже забулися, що призвело до абстрактності, формалізму і відірваності педагогічної науки та змісту освіти від реального життя. Це викликає потребу у відновленні та інтеграції цих цінних традицій у сучасну освітню систему. У своїх роботах Стельмахович детально аналізує сутність таких понять, як «народна педагогіка» та «етнопедагогіка», подає відомості про історію української народної педагогіки. Особливу увагу він приділяє висвітленню провідних напрямів родинного виховання та народної дидактики, підкреслюючи їх важливість для сучасної системи освіти та виховання.

Гуцульська етнопедагогіка базується на кількох ключових принципах (Nahrybelniy, 2020; Paska, 2022):

1. Природоцентризм: Виховання тісно пов'язане з природою, оскільки гуцули завжди жили в гармонії з навколишнім середовищем. Діти змалку привчаються до роботи на землі, догляду за тваринами, розуміння циклів природи.

2. Колективізм: Важливою складовою виховання є колективна праця та взаємодопомога. Гуцульські громади традиційно були дуже згуртованими, що відобразалося і в методах виховання.

3. Духовність та моральність: Велике значення надається морально-етичному вихованню, яке базується на християнських цінностях та традиціях предків.

4. Повага до традицій та звичаїв: Діти з раннього віку знайомляться з народними звичаями, обрядами, фольклором, що сприяє формуванню національної ідентичності.

Діяльність дослідників Вижницького району в сфері гуцульщинознавства є багатогранною та охоплює різні аспекти культурної спадщини гуцулів.

Музей старожитностей та етнографії Буковинської Гуцульщини є ключовим осередком збереження та дослідження гуцульської культури. Музей організовує різноманітні заходи, такі як «Ніч у музеї», під час яких відвідувачам демонструються традиційні ремесла, вироби та історичні експонати. Дослідники з Вижницького району активно займаються публікаціями, що аналізують внесок науковців і педагогів-практиків у розвиток гуцульщинознавства та його впровадження в освітню систему. Ці публікації підкреслюють важливість збереження культурної спадщини та інтеграції національних традицій в сучасний навчальний процес, сприяючи формуванню національно свідомих особистостей.

Дослідники Буковинської Гуцульщини відіграють ключову роль у збереженні та вивченні унікальної культури цього регіону. Ось декілька видатних дослідників та їхні внески:

Володимир Конопка – відомий український етнограф, який провів значні польові дослідження народної духовної культури українців Буковинської Гуцульщини. Він зосередився на вивченні календарної обрядовості та демонології, зокрема в селах Гробище та Мариничі Путильського району (Копорка, 2017; Копорка, 2014).

Володимир Шухевич - етнограф, публіцист, громадський діяч, який вніс значний вклад у вивчення Гуцульщини. Його п'яти томна праця «Гуцульщина» високо оцінена вітчизняними та зарубіжними діячами науки і культури (Kozubovska).

Представники гуцульських наукових організацій діаспори також роблять значний внесок у дослідження та збереження історичного минулого, традицій і звичаїв Гуцульщини. Їхня діяльність спрямована на підтримку культурної ідентичності та передачу знань про багатий спадок цього регіону майбутнім поколінням. Через наукові конференції, публікації та культурні заходи вони активно сприяють поширенню інформації про гуцульську культуру та підтримують зв'язок між гуцульськими громадами по всьому світу. Ці та інші дослідники допомагають глибше зрозуміти історію, традиції та культурні особливості гуцулів, а також сприяють збереженню цієї унікальної спадщини для майбутніх поколінь (Kozubovska).

Педагогічна практика у Вижницькому районі. Педагоги Вижницького району активно впроваджують етнопедагогічні принципи у навчальний процес. Вижницький район Чернівецької області відомий своєю багатою культурною спадщиною та унікальними традиціями, які відіграють важливу роль у розвитку етнопедагогіки.

Вижницький район відзначається вагомим внеском видатних особистостей у розвиток освіти та культури. Вишнівецький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка відомий своєю значущою роллю у сфері освіти та мистецтва. Заснування у 1905 році Крайової школи різьбярства, токарства та металевої орнаментики стало важливою подією для розвитку мистецької освіти в регіоні. Цей навчальний заклад значно сприяв збереженню та популяризації традиційних ремесел, виховуючи покоління майстрів, які продовжують гуцульську традицію та мистецтво, передаючи свої знання та навички молодшим поколінням. Коледж і сьогодні залишається осередком творчості та інновацій, зберігаючи спадок минулого і адаптуючи його до сучасних вимог. Директор Вишнівецької спеціалізованої школи-інтернату та голова Гуцульської освітянської ради активно працюють над впровадженням та розвитком етнопедагогічних методів, спрямованих на збереження національних традицій у навчальному процесі. Одним із яскравих прикладів є традиція гуцульської писанки, яка визнана на державному рівні. Це визнання підкреслює унікальність та значущість місцевої культури, демонструючи, як місцеві ініціативи можуть сприяти збереженню та популяризації культурної спадщини національного масштабу (The place of Vyzhnytsia region in the Hutsul community).

Заслугує на увагу досвід роботи Вишнівецької спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука, яку очолює Відмінник освіти України Мирослав Герилук. У цьому навчальному закладі створено кабінети історії, українознавства та світлицю імені Тараса Шевченка. Також тут діє музей Назарія Яремчука, що вшановує пам'ять відомого співака. Крім того, облаштовано кабінети для вивчення традиційних гуцульських ремесел, таких як ткацтво, вишивка, кераміка, писанкарство та лозоплетіння. На базі школи успішно функціонує Мала академія мистецтв, де створено класи з поглибленим вивченням таких предметів, як «Композиція», «Малюнок», «Ліплення» та «Живопис», що дозволяє учням розвивати свої художні здібності та творчий потенціал. Цей підхід забезпечує учням можливість розвивати свої творчі здібності та знайомитися з різноманітними формами мистецтва, збагачуючи їхній культурний і освітній досвід (Kozubovska).

Ці приклади відображають глибоку працю дослідників Вишнівецького району в сфері гуцульщинознавства, що сприяє збереженню та розвитку унікальної культурної спадщини гуцулів. Ось декілька аспектів, які підкреслюють унікальність Вишнівецького району та його внесок у гуцульську освіту (The place of Vyzhnytsia region in the Hutsul community; Paska, 2022), що сприяють збереженню та популяризації гуцульських традицій серед молоді.

У рамках освітніх програм влаштовуються майстер-класи з традиційних гуцульських ремесел, таких як писанкарство, різьблення по дереву, вишивка, ткацтво. Це не лише збагачує знання учнів про народне мистецтво, але й розвиває їх творчі здібності. Вишнівецький район славиться своїми історичними пам'ятками, такими як Світлиця Назарія Яремчука та Музей старожитностей та етнографії Буковинської Гуцульщини (The place of Vyzhnytsia region in the Hutsul community). Ці місця є живими лабораторіями для вивчення історії та культури гуцулів.

Ці аспекти відображають глибоку повагу до традицій та активну роботу по їх збереженню та розвитку, що є ключовим для етнопедагогіки гуцульської школи. Вишнівецький район продовжує бути взірцем у використанні культурної спадщини для освітніх цілей.

Conclusions / Висновки

Етнопедагогіка гуцульської школи, особливо на прикладі педагогічної практики Вишнівецького району Чернівецької області, демонструє важливість збереження та впровадження національних традицій у сучасний навчальний процес. Вона не тільки збагачує освітній контент, але й сприяє формуванню гармонійної, національно свідомої особистості, здатної цінувати та берегти культурну спадщину свого народу. Етнопедагогіка дозволяє учням глибше зрозуміти та усвідомити свою культурну спадщину, що сприяє формуванню національної самосвідомості та гордості за своє походження. Інтеграція національних традицій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку учнів, підвищуючи їхню мотивацію до навчання та розвиваючи критичне мислення через вивчення рідного краю. Використання етнопедагогічних методів сприяє збереженню та популяризації культурних традицій Гуцульщини, забезпечуючи їхнє передавання наступним поколінням. Досвід Вишнівецького району показав, що етнопедагогіка може бути успішно інтегрована у шкільні програми, що

дозволяє створювати унікальні навчальні курси та матеріали, які відображають місцеві традиції та звичаї. Впровадження етнопедagogіки сприяє активній участі місцевої громади у освітньому процесі, що забезпечує підтримку та розвиток шкільних ініціатив. Таким чином, досвід Вишницького району Чернівецької області показує, що етнопедagogіка є важливим інструментом у розвитку освіти, який дозволяє зберігати національні традиції, сприяє гармонійному розвитку особистості та підтримує культурну спадщину Гуцульщини.

References

- Ilchuk, L. (2017). Vychovannia uchniv hutsulskoi shkoly zasobamy dzvonarstva [Education in Hutsul schools students by means of bell ringing]. *Mountain School of Ukrainian Carpathians*, (17), 96-98. <https://doi.org/10.15330/msuc.2017.17.96-98> (in Ukrainian).
- Konopka, V. (2017). From the folk spiritual culture of the Ukrainians in Huculian Bukovyna: materials of the field ethnographic investigations. *The ethnographic notebooks*, 3(135), 731-736. <https://doi.org/10.15407/nz2017.03.731>
- Konopka, V. (2014). Khliborobski motyvy u Velykodnomu ta piznovesnianomu tsyklakh kalendarnykh zvychaiv ta obriadiv ukrainsiv Pivdenno-Zakhidnoho istoryko-etnohrafichnoho rehionu Ukrainy [Farming motifs in the Easter and late spring cycles of calendar customs and rituals of Ukrainians of the Southwestern historical and ethnographic region of Ukraine]. *Ethnic history of European Nations*, (42), 31-39. <http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2014/42/articles/5.pdf> (in Ukrainian).
- Kozubovska, M. Nich u muzei [Night at the museum]. <https://vkpm.org.ua/muzej-starozhytnostej-ta-etnografiyi-bukovynskoyi-guczulshhyny/> (in Ukrainian).
- Losiuk, P. (2007). Rehionalnyi etnohrafichniy komponent u suchasniy shkoli (na prykladi Hutsulskoho rehionu) [Regional ethnographic component in the modern school (on the example of the Hutsul region)]. Prut Print (in Ukrainian).
- Mistse Vyzhnychchyny v Hutsulskii spilnoti [The place of Vyzhnytsia region in the Hutsul community]. *Review traditions of the Hutsul region*. <https://clothingtraditionsofhutsulshchyna.webnode.com.ua/mistse-vizhnychchini-v-gutsulskij-spilnoti/> (in Ukrainian).
- Nahrybelniy, Ya. (2020). Etnopedagogika yak zmistoviy skladnyk navchalnoi dystsypliny «Istoriia pedahohiky» u zakladi vyshchoi osvity [Ethnopedagogy as content component of the subject “History of Pedagogy” at higher education establishment]. *Humanities science current issues*, 4(27), 118-123. <https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/27.203966> (in Ukrainian).
- Paska, T. (2022). Formuvannia innovatsiinoho osvitnoho prostoru v hutsulskomu etnohrafichnomu rehioni Ukrainy [Formation of innovative educational space in Hutsul ethnographic region of Ukraine]. *Scientific innovations and advanced technologies*, 7(9), 85-100. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-7\(9\)-85-100](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-7(9)-85-100) (in Ukrainian).